

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Джуманиязов У.И.

докторант 3 курса по специальности «Экономика сельского хозяйства»

Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15644195>

Во время драматических и возрастающих экономических, технологических, экологических и политических перемен выживание и успех в деловом мире более чем когда-либо зависят от принятия правильных решений. Инвестиционное решение является одной из самых важных деловых инициатив, потому что инвестиции связывают финансовые ресурсы на относительно долгий период.

Как может быть определено правильное инвестирование? С точки зрения дела всякое инвестирование, которое в состоянии экономически достигнуть его основных целей, может считаться правильным. Важно понимать, что основными целями деловых проектов являются не увеличение объемов выпуска или уменьшение выходных затрат, не техническая эффективность проекта или максимизация дохода, а оптимальное соотношение всех этих экономических и технических параметров, что и является смыслом долгосрочного планирования.[1.368]

Инвестиционное окружение – экономическое и социальное. Любое предприятие или инвестиционный проект должны пониматься как интегральная часть социально-экономической и экологической систем. Хотя характеристики, в особенности цели и требования проекта, зависят от системы, являющейся верхним звеном по отношению к предприятию, проект также будет влиять на систему. Эта более высокая система обычно называется общим корпоративным или инвестиционным окружением, состоявшим из двух взаимосвязанных сред: социально-экономической и природной, или экологической.

В рамках общего корпоративного инвестиционного окружения предприятие или данный бизнес-проект агропромышленный комплекс могут рассматриваться как экономическое и социальное образование, поставленное в качестве посредника между потребителями и ресурсами. Как часть этого окружения предприятие действует в рамках свободного рынка, конкурируя с прочими производителями в борьбе за ресурсы и потребителей. Взаимосвязи между предприятием имеют два последствия: Во-первых, предприятие должно приспособливаться к изменениям окружения там и тогда, где и когда это необходимо. Во-вторых, предприятие должно пытаться управлять подобными изменениями. По этим причинам инвестиционные проекты должны

разрабатываться с учетом прогнозируемой потребности справляться с будущими изменениями окружающей среды.[2.196]

Инвестиционный климат. Анализируя общие научные определения, они не являются полными и исчерпывающими, т.к. долгосрочное планирование имеет свои нюансы. К этому относится оценка инвестиционного климата. Инвестиционный климат – это совокупность социально-экономических, политических и финансовых факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и обуславливающих величину инвестиционного риска.

Для принятия обоснованного управленческого решения недостаточно рассматривать только инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Регион, в котором находится предприятие, может быть первоклассным с этих позиций. Но если при этом политическая обстановка нестабильна или окружающая среда загрязнена сверх предельно допустимых норм, то введение в строй еще одного крупного предприятия, которое будет оказывать дополнительную нагрузку на эту среду, население может просто не выжить. Соответственно на вложение инвестиций в указанных условиях вряд ли кто-нибудь решится. Инвестиционный потенциал отражает финансово-экономическое состояние и наличие и разнообразие видов и объектов инвестирования. Инвестиционный потенциал региона или предприятия существует благодаря учету основных финансово-экономических показателей, а именно:

- наличие необходимых факторов производства (рабочей, основных фондов, инфраструктуры и т.п.);
- платежеспособность и, соответственно потребительский спрос населения и др.

Инвестиционный риск показывает, потеряет инвестор вложенные денежные средства или нет. Инвестиционный риск выявляет, за чем не следует вкладывать инвестиции в регион, отрасль или предприятие. В отличие от инвестиционного потенциала поведение субъектов рыночной экономики может меняться достаточно быстро. Поэтому по сути своей риск – это качественная характеристика. На уровень инвестиционного риска влияет политическая, экономическая, экологическая, социальная и криминальная позиция в стране.[3.464]

Инвестиционная привлекательность аграрного сектора. Для сельского хозяйства, в условиях нестабильного развития аграрного производства, дефицита инвестиционных ресурсов, повышенной рискованности

инвестиционной деятельности в сельскохозяйственном производстве для потенциального инвестора очень важна информация об уровне инвестиционной привлекательности. Она имеет свои нюансы и оценивается на разных уровнях: 1) на уровне аграрного сектора в пределах региона (когда регион имеет различные природно-климатические условия и ресурсный потенциал и т.д.); 2) на уровне сельскохозяйственного предприятия в пределах региона; 3) на уровне различных видов аграрного производства в регионе.

Для аграрного сектора рейтинговая оценка инвестиционного потенциала любого региона в зависимости от места его расположения и действия инвестиционного проекта состоит из следующих этапов:

- выбор объектов исследования;
- поиск информации и ее анализ;
- использование обоснованных систем показателей для рейтинговой оценки;
- определение итогового показателя рейтинговой оценки и ранжирования объектов исследования по рейтингу.

Это позволяет потенциальным инвесторам иметь корректную информацию об инвестиционной привлекательности предприятий аграрного сектора и экономики региона. При проведении рейтинговой оценки используются данные из годовых отчетов предприятий и сводные годовые отчеты по районам региона. В зависимости от указанных целей исследования система показателей может меняться. [4.720]

Для полной оценки инвестиционного климата необходимо знать:

- 1) позицию государства;
- 2) позицию региона;
- 3) позицию той отрасли, куда предстоит инвестировать;
- 4) правильную оценку предприятия, обоснованную вышеперечисленными факторами.

Список литературы:

1. Инвестиционное проектирование: учебник / В.Г. Злотогоров – Мн.: Книжный дом, 2005. – 368с.
2. Стратегическое планирование в аграрном производстве: теория и методология: монография. – Ставрополь: АГРУС, 2005. – 196с.
3. Оценка экономической эффективности инвестиций. – СПб.: Питер, 2004. – 464с.: ил. – (Академия финансов).
4. Курс экономики: учебник / под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 720с.